

**MAMLAKAT IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA XORIJIY
INVESTITSIYALARNING AHAMIYATI**

Abdurahmanova Zulayho Olimjanovna

Namangan muhandislik-texnologiya instituti

iqtisodiyot kafedresi assistenti

Tel.: +998938356600

Email: zabdurahmanova227@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati, iqtisodiyotning rivojlantirishda xorijiy investitsiyalarning afzalliklari ko'rib chiqilgan. sub'yektlarining innovatsion faoliyatiga oid statistik ko'rsatkichlar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, innovatsion faollik, raqobat ustunligi, investitsiya, investitsiya siyosati, xorijiy investitsiya, investitsiya faoliyati, strategiya, taktika, investitsiya salohiyat, investitsion jozibadorlik, to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya

Абстракт: В статье рассматривается значение иностранных инвестиций в развитии экономики страны, преимущества иностранных инвестиций в развитии экономики. проанализированы статистические показатели инновационной активности ее субъектов.

Ключевые слова: инновации, инновационная деятельность, конкурентное преимущество, инвестиции, инвестиционная политика, иностранные инвестиции, инвестиционная деятельность, стратегия, тактика, инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, прямые иностранные инвестиции.

Abstract: The article discusses the importance of foreign investment in the development of the country's economy, the advantages of foreign investment in economic development. statistical indicators of innovative activity of its subjects are analyzed.

Key words: innovation, innovative activity, competitive advantage, investment, investment policy, foreign investment, investment activities, strategy, tactics, investment potential, investment attractiveness, foreign direct investment

Mamlakatimizdagi iqtisodiy islohotlar natijasida ma'muriy buyruqbozlikka asoslangan iqtisodiyotdan ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotiga o'tish sohasida bir qator ijobiy natijalarga erishildi. Jahon amaliyotida xorijiy investitsiyalarni jalb etish va ularni iqtisodiyotning istiqbolli va yuqori texnologiyalarga asoslangan tarmoqlariga joylashtirish mexanizmlarini joriy etish, investitsiya loyihalarini umummilliy va mintaqaviy darajada moliyalashtirish amaliyotini rivojlantirish, investitsiya muhiti jozibadorligini oshirish va investitsiya jalb qilish faoliyatini vositalarining o'zaro muvofiqligini ta'minlash muhim ahamiyat kasb etmoqda. Investitsiya loyihalarini samarali jalb qilish bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev "Biz iqtisodiyotimizga sarmoya kiritishga intiladigan xorijiy investorlar uchun hududlar va tarmoqlar bo'yicha investitsiya loyihalarini puxta shakllantira olsak, bu masalada ijobiy natijaga erishish mumkin, - deya ta'kidlab o'tdilar¹. Darhaqiqat, Prezident to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar ishtirokidagi loyihalarni so'zsiz amalga oshirish, chet ellik investorlarga har tomonlama yordam berish hukumatning eng muhim vazifasi bo'lishi kerakligini ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasida: "Jahon tajribasi shuni ko'rsatadiki, qaysi davlat faol investitsiya siyosatini yuritgan bo'lsa, o'z iqtisodiyotining barqaror o'sishiga erishgan. Shu sababli ham investitsiya – bu iqtisodiyot drayveri, o'zbekcha aytganda, iqtisodiyotning yuragi, desak, mubolag'a bo'lmaydi. Biz faqat investitsiyalarni faol jalb qilish, yangi ishlab chiqarish quvvatlarini ishga tushirish hisobidan iqtisodiyotimizni jadal rivojlantirishga erishamiz. Iqtisodiyotdagi ijobiy natijalar esa ijtimoiy sohada to'planib qolgan

¹ Mirziyoev Sh.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash – yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi qabul qilinganligining 24 yilligiga bag'ishlangan tantanali marosimdagi ma'ruza. 2016 yil 7 dekabr/Sh.M.Mirziyoev. – Toshkent: "O'zbekiston", 2017. – 48 b.

muammolarni tizimli hal etish imkonini yaratadi. Buni hammamiz chuqur tushunib olishimiz va ishimizni shu asosda tashkil etishimiz shart. Xorijiy investitsiyalarni keng jalb qilish uchun mamlakatimizning investitsiya salohiyatini to'la namoyon etish choralari ko'rishimiz kundalik hayotimizdan joy olgan eng dolzarb masalalardan biri bo'lmog'i lozim"², deb ta'kidlab, xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi g'oyat muhim ahamiyatini va uni jalb qilishning dolzarbligini e'tirof etadi. Hukumatimiz amalga oshirayotgan islohotlar va bu islohotlarning ijobiy natijasida mamlakatimiz asosiy makroiqtisodiy ko'rsatgichlari doimiy ravishda oshishi ta'minlanmoqda. Makroiqtisodiy ko'rsatgichlar mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini ko'rsatuvchi muhim omildir. O'zbekiston 127 mamlakat orasida yettinchi o'rinni egalladi. 2016 yil yakunlari qishloq xo'jaligi va sanoat mahsulot hajmlari- 6,6 foizga, qurilish- pudrat ishlari- 12,5 foizga, chakana savdo aylanmasi- 14,4 foizga, xizmatlar- 12,5 foizga o'sdi. Aholi jon boshiga YaIM- 5,9 foizga oshdi. Davlat byudjeti yalpi ichki mahsulotga nisbatan 0,1 foiz miqdorida profitsit bilan ijro etildi. Tashqi savdo aylanmasining ijobiy saldosini ta'minlandi. Inflyatsiya darajasi prognoz parametrlaridan oshmadi va 5,7 foizni tashkil etdi. Ishbilarmonlik muhitini shakllantirish, kichik biznes va xususiy tadbirkorlik rivojlanishini yanada rag'batlantirish va har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha qabul qilinayotgan chora-tadbirlar 2016 yil davomida 32 mingta yangi kichik biznes sub'ektlarining tashkil etilishiga zamin yaratdi. Natijada, kichik biznesning ulushi YaIMda 56,9% gacha (2015 yilda 56,5%), sanoatda 45% gacha (40,6%), investitsiyalarda 40,3% gacha (36,3%) va bandlikda 78,1% gacha (77,9%) o'sdi;

- qishloq xo'jaligini isloh qilish, modernizatsiya va diversifikatsiya qilish bo'yicha tizimli chora-tadbirlarning amalga oshirilishi qishloq xo'jaligi mahsuloti hajmining 6,6 foizga o'sishini ta'minladi;

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. «Xalq so'zi» gazetasi, 2018 yil 29 dekabr № 271-272 (7229-7230) soni

Fikrimcha, respublikada yaratilgan qulay investitsiya muhitini rivojlantirish uchun rag'batlantirish omillarini yanada kuchaytirish talab etiladi. Shu munosabat bilan ishlab chiqarishga investitsiyalarni rag'batlantirish uchun tadbirkorlik tuzilmalariga jadallashgan amortizatsiya usullarini qo'llashda to'la erkinlik berish kerak. Bozor iqtisodiyoti sharoitida amortizatsiya korxonalarining investitsiya faoliyatini rag'batlantiruvchi bosh omillardan hisoblanadi. Shu sababli rivojlangan davlatlarda amortizatsiya me'yorlari, soliqlar stavkasini tasdiqlash bilan bir vaqtda aniqlanadi. Bunday holatda yetakchi tarmoqlarga investitsiyalarni qo'yishni rag'batlantirish maqsadida yuqori amortizatsiya me'yorlari belgilanadi. . Mamlakat iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb etilishi uning iqtisodiy imkoniyatlarining kengayishini tezlashtirib, barcha sohalarda ichki imkoniyatlar va rezervlarni ishga solish, yangi texnika va texnologiyani, eksportbop tovarlarni o'zlashtirishga, ularni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish orqali davlatimiz iqtisodiy qudratini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki, mamlakatimizda o'tkazilayotgan iqtisodiy islohotlarning mazmuni ijtimoiy yo'naltirilgan bozor iqtisodiyotini muvaffaqiyatli joriy etish hisoblanadi. Mamlakatimizda qabul qilingan qonunlar ijtimoiy yo'naltirilgan bozor munosabatlarini keng qo'llashga imkon beradigan ko'p ukladli iqtisodiyotni shakllantirishda aniq ijtimoiy-huquqiy asoslar yaratadi.

O'zbekistonning xalqaro iqtisodiy maydondagi nufuzi va mavqeyi sezilarli darajada va muntazam oshib bormoqda. Bunda mamlakatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish strategiyasining puxta ishlab chiqilganligi, iqtisodiy islohotlar maqsadi va vazifalari, amalga oshirish yo'llarining aniq va to'g'ri ko'rsatib berilganligi bosh maqsad yo'lidagi yutuq va marralarning salmoqli bo'lishiga imkon yaratdi.

Investitsiya loyihalarini amalga oshirish orqali iqtisodiyotda tub o'zgarishlarni amalga oshirish imkonini beradi va bu iqtisodiyotda yangi ish o'rinlarini tashkil etish va rivojlanish garovi bo'lib xizmat qiladi. Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida yurtimizga zamonaviy texnologiyalar olib kelib, sanoat ishlab chiqarishini yangilash va

modernizatsiyalash jarayonlarini olib borishni investitsiya faoliyatisiz tasavvur etib bo'lmaydi. Investitsiya loyihalarini jalb qilish nafaqat davlat iqtisodiyotini yuksaltiradi, balki aholi turmish darajasini yaxshilashda ham katta samara beradi. Ya'ni maishiy muhtojliklarning katta bo'limi qanoatlantiriladi, ishlab chiqarish kengayadi, yangi mehnat kuchlari shakllanadi, eski va og'ir mehnat turmushidan yangi, yengil va samarali mehnat faoliyatiga o'tiladi. Davlatning kelajakdagi iqtisodiy yuksalish darajasini bugungi jalb qilingan investitsiya loyihalari va investitsion jarayonlar belgilab beradi. Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan bozor islohotlarining hozirgi bosqichida investitsiya siyosati iqtisodiyotdagi barqarorlik, tarkibiy va sifat o'zgarishlarini belgilovchi muhim omil bo'lmoqda. Doimiy olib borilayotgan investitsiya siyosati yurtimizda xorijiy va mahalliy investorlar uchun har tomonlama qulay investitsiya muhitini yaratish imkonini yaratmoqda.

So'ngi yillarda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan investitsiya siyosatidan ko'zlangan eng asosiy maqsad xorijiy investitsiyalar ishtirokida tashkil etilayotgan korxonalarining mahsulot yoki xizmatlarini eksportga yo'naltirishdan iborat.

Xorijiy investitsiyalarni milliy iqtisodiyotga jalb etishdan manfaatdorlik har qanday davlatning o'z investitsiya siyosatini ishlab chiqishini talab etadi. Bu siyosat xorijiy investitsiyalarni jalb etishning o'ziga xos yo'nalishini, shuningdek, ularni jalb etishni rag'batlantirish tizimini aniqlab beradi va investitsiya faoliyatining huquqiy tartibini belgilaydi. Iqtisodiyotni erkinlashtirish va chet el investitsiyalarini jalb qilishning kengayib borishi darajasiga qarab investitsiya faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish, bevosita chet el investitsiyalarini yangi loyihalarga, shuningdek, xususiy tadbirkorlik sub'ektlarining katta qismini 70 investitsiya faoliyatiga jalb qilishni ham nazarda tutadi.

Mamlakatimiz o'z hududlarini ijtimoiy-iqtisodiy kompleks rivojlanishida, ishlab chiqarishni takomillashtirishda o'z hududlar doirasida davlat dasturlari ishlab chiqadi. Bunda hududlarda sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat ko'rsatish sohalarida amalga oshiriladigan loyihalar belgilanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SHavkat Mirziyoevning Oliy Majlisga Murojaatnomasi. <http://www.uza.uz/oz/documents/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-oliy-22-12-2017>.

2. Soliev A.S., Mirzaahmedov H.S., Jumaxanov SH.Z. Qo'shma korxonalar geografiyasi. Monografiya. Namangan 2006, 164 b.

3. Yuldasheva SH.M. Sanoat tarmoqlari texnologiyasi (o'quv qo'llanma) – T.: TDIU, 2004. - 304 bet.

https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=en&user=WDaTs6EAAAAJ

Rustamovich, Kurganov Hakimjon, and Abdurahmanova Zulayho Olimzhanovna. "THE IMPORTANCE OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY." ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ 33.4 (2023): 55-62.

4. Rustamovich, K. H., & Olimzhanovna, A. Z. (2023). THE IMPORTANCE OF FOREIGN INVESTMENTS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE COUNTRY. ОБРАЗОВАНИЕ НАУКА И ИННОВАЦИОННЫЕ ИДЕИ В МИРЕ, 33(4), 55-62.